

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

ANGELA DOMINIQUE T. LOMAGDONG, PhD

Faculty

University of Eastern Philippines

University Town, Catarman Northern Samar, Region VIII

[DOI 10.5281/zenodo.17492297](https://doi.org/10.5281/zenodo.17492297)

Ang Puno na May Dalawang Kulay

Sa isang paaralan, may punong nag-iisa

Hati ang kulay mukhang pinagpalad.

Sa isang panig ay pula may liwanag at sigla

Sa kabila ay bughaw tahimik tila may dinadala.

Tulad ng isang guro sa silid-aralan

May sikat ng araw at puno ng kaalaman.

Pasensya, pagmamahal walang humpay sa pagbiyaya

Sa bawat pagturo tiyak na may pag-asa.

Ngunit sa tahanan hindi na makita

Ang sigla't-saya na kanyang dinadala,

Tila ba bughaw na nagtatago sa kadalambhatian

May sariling problema tahimik na pinapasa.

Ngunit sa kabilang banda tulad ng puno

May yabong at minsa'y kalbo.

Ang bawat dahon ay may kwento

Ngunit nakatindig ano mang pagsubok nito.

Tulad ng guro sa atin nagpapaalala,

Maging matibay at malakas sa hamon ng buhay.

Buhay na minsa'y masaya, minsa'y malungkot

May bagong pag-asa huwag matakot.

Tulad ng puno lumipas man ang panahon

Ako ay isang guro na tatayo sa gitna ng panahon.

Tuloy ang pagbibigay ng lakas at saya

Sa mga mag-aaral na patuloy na umaasa.

Walang hanggang pag-ibig ang ilalaan

Higit pa sa punong nakatindig sa paaralan

Ako ay magiging lakas ng kabataan

Magiging gabay para sa kinabukasan.